

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529037>
УДК 159.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Е.О. Попова,
магистрант 1 курса, «Психология», профиль «Психология кадрового
менеджмента»

А.Д. Ложечкина,
научный руководитель,
к.п.н., доц., кафедра общей и прикладной психологии,
ФГАОУ ВО «СКФУ»,
г. Ставрополь

Аннотация: В статье исследуется профессиональное выгорание и конфликтологическая компетентность сотрудников организации. Раскрыта сущность профессионального выгорания. Описаны особенности конфликтологической компетентности сотрудников, как интегрального психологического образования, проявляемого в способностях и личностных качествах, обуславливающих эффективность управления и снижения деструктивного влияния конфликтов. Представлены методы и результаты исследования. В ходе эмпирического исследования показано, что компоненты профессионального выгорания взаимосвязаны с такими показателями конфликтологической компетентности, как стиль поведения в конфликте и параметры конфликтности.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, конфликтологическая компетентность, конфликт, выгорание, фазы синдрома выгорания

STUDY OF PROFESSIONAL BURN OUT AND CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION

E.O. Popova,

1st year master's student, "Psychology", profile "Psychology of personnel management"

A.D. Lozhechkina,

Scientific Director,

PhD in Psychological sciences,

docent, Department of General and Applied Psychology,

FSAEI HE "NCFU",

Stavropol

Annotation: The article examines the professional burnout and conflictological competence of the organization's employees. The essence of professional burnout is revealed. The features of the conflictological competence of employees are described as an integral psychological education, manifested in the abilities and personal qualities that determine the effectiveness of management and reduce the destructive influence of conflicts. The methods and results of the research are presented. In the course of empirical research, it has been shown that the components of professional burnout are interconnected with such indicators of conflictological competence as the style of behavior in conflict and the parameters of conflict.

Keywords: professional burnout, conflictological competence, conflict, burnout, phases of burnout syndrome

Важными проблемами современных российских организаций, с которыми сталкиваются сотрудники, являются конфликтные ситуации и профессиональное выгорание. Разногласия между работниками, конфликты с руководством – не редкие явления, ведь работа обычно подразумевает столкновение с множеством мнений и проблем. Конфликты могут нести серьезные угрозы как здоровью сотрудников, так и «здоровью» организации.

В этой связи особо актуален вопрос формирования и развития конфликтологической компетентности сотрудников организации. Вопросы конфликтологической компетентности рассматривались следующими отечественными учеными: Гришиной Н.В., Куклевой Н.В., Бережной Г.С., Щербаковой О.И., Кашапова М. М., Хасан Б.И. и др.

Гришина Н.В. определяет конфликтологическую компетентность как многокомпонентное психологическое образование, выраженное в личностных качествах и способностях, которые обуславливают

эффективность решения профессиональных конфликтологических задач по управлению и снижению деструктивного влияния конфликтов [1]. Конфликтологическая компетентность сотрудника отражается в степени его профессиональной информированности о механизме диагностики, предупреждения, профилактики и урегулирования конфликтов, о существовании различных стратегий конфликтного поведения, способах преодоления возникающих противоречия, противостоять деструктивному влиянию конфликтов и умении их конструктивно разрешать [2].

Хасан Б.И. рассматривает конфликтную компетентность как одну из ведущих характеристик личности и часть общей коммуникативной компетентности [3].

Высокий уровень конфликтологической компетентности является важным компонентом организационной культуры сотрудников, так как умение предотвращать и управлять конфликтами, использовать эффективные стратегии поведения в конфликтной ситуации позитивно сказывается на социально-экономической продуктивности деятельности организации. Потому, если конфликтологическая компетентность недостаточно развита, то возникает почва для сложностей в работе, для конфликтов, стрессов, профессионального выгорания сотрудников.

Под профессиональным выгоранием Водопьянова Н.Е. и Старченкова Е.С. понимают неблагоприятную реакцию на рабочие стрессы, включающую в себя психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты [4]. Самые частые проблемы, связанные с профессиональным выгоранием – снижение уровня производительности труда, нежелание работать, трудности в межличностном профессиональном взаимодействии.

Бойко В.В. рассматривает «выгорание» с точки зрения основных стадий стресса, согласно концепции Г. Селье. Так, структура синдрома эмоционального выгорания представляет собой последовательность трёх фаз: напряжение, резистенция, истощение [5].

Наше исследование направлено на изучение профессионального выгорания и конфликтологической компетентности сотрудников организации.

В исследовании приняли участие 35 респондентов – сотрудники ПАО «Сбербанк». В исследовании были применены методики: опросник «Профессиональное выгорание» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) [6], методика диагностики стиля поведения в конфликте К. Томаса [7], методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева [8], методика «Определение уровня конфликтоустойчивости» по Н.П. Фетискину [6]. Статистическая обработка

проводилась при помощи корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона).

Статистическая обработка дала ряд статистически значимых корреляций между компонентами профессионального выгорания и стилями поведения в конфликте, параметрами конфликтности.

Были обнаружены отрицательные взаимосвязи эмоционального истощения со стратегией избегания ($r = -0,380$ при $p \leq 0,05$) и с наступательностью ($r = -0,371$ при $p \leq 0,05$). Чем выше у индивида степень эмоционального истощения, тем меньше он будет отрицать конфликт, брать на себя ответственность за его урегулирование; проявлять напористость, стремиться к достижению целей и властности.

Компонент профессионального выгорания – деперсонализация имеет положительные взаимосвязи со вспыльчивостью ($r = 0,373$ при $p \leq 0,05$), бескомпромиссностью ($r = 0,358$ при $p \leq 0,05$), нетерпимостью ($r = 0,344$ при $p \leq 0,05$) и с конфликтностью ($r = 0,352$ при $p \leq 0,05$). Индивидам с выраженной деперсонализацией будут свойственны выраженные вспыльчивость, бескомпромиссность и нетерпимость к мнению других, склонность разрешать противоречия путем обострения отношений, вступать в конфликтное взаимодействие, настойчиво отстаивать свое мнение.

Для компонента редукция профессионализма обнаружена положительная взаимосвязь со стратегией соперничества ($r = 0,355$ при $p \leq 0,05$) и отрицательная взаимосвязь с параметром конфликтности – бескомпромиссностью ($r = -0,334$ при $p \leq 0,05$). Согласно опроснику «Профессиональное выгорание» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), чем выше балл по шкале «редукция профессионализма», тем ниже уровень развития данного компонента. Таким образом, положительная корреляция с соперничеством означает, что чем выше у индивидов стремление настоять на своем путем открытой борьбы за свои интересы, приверженность жесткой позиции в случае сопротивления, тем ниже редукция персональных достижений. Наличие отрицательной взаимосвязи с бескомпромиссностью, в данном случае говорит, что чем сильнее у индивидов выражены категоричность и негибкость мышления, низкая мотивация к избеганию напряженности в отношениях, тем больше им свойственно безразличие к работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей деятельности, негативное самовосприятие в профессиональном плане.

Таким образом, можно сказать, что компоненты профессионального выгорания взаимосвязаны с такими показателями конфликтологической компетентности, как стиль поведения в конфликте и параметры конфликтности.

Список литературы

- [1] Гришина Н.В. Психология конфликта. / Н.В. Гришина. // 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 544 с.
- [2] Кашапов М.М. Психология конфликтной компетентности : учеб. Пособие. / М.М. Кашапов, М.В. Башкин. – Ярославль : ЯрГУ, 2010. 128 с.
- [3] Хасан Б.И. Психотехника конфликта и конфликтная компетентность. / Б.И. Хасан. – Красноярск: Красноярский госуниверситет, 1996. 157 с.
- [4] Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика: практическое пособие. / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. // 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 343 с.
- [5] Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. / В.В. Бойко. – М: Информационно-издательский дом «Филинь», 2016. 472 с.
- [6] Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М., 2002.
- [7] Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. / Д.Я. Райгородский. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ», 2001. 672 с.
- [8] Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие. / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002. 694 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Grishina N.V. The psychology of conflict. / N.V. Grishina. // 2nd ed. – SPb .: Peter, 2008. 544 p.
- [2] Kashapov M.M. Psychology of Conflict Competence: Textbook. Benefit. / M.M. Kashapov, M.V. Bashkin. – Yaroslavl: YarSU, 2010. 128 p.
- [3] Khasan B.I. Psychotechnics of conflict and conflict competence. / B.I. Khasan. – Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University, 1996. 157 p.
- [4] Vodopyanova N.Ye. Burnout syndrome. Diagnostics and prevention: a practical guide. / N.Ye. Vodopyanova, E.S. Starchenkov. // 3rd ed., Rev. and add. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2018. 343 p.
- [5] Boyko V.V. The energy of emotions in communication: a look at yourself and others. / V.V. Boyko. – M: Information and Publishing House "Filin", 2016. 472 p.
- [6] Fetiskin N.P. Socio-psychological diagnostics of the development of personality and small groups. / N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, G.M. Manuilov. – M., 2002.

[7] Raigorodsky D.Ya. Practical psychodiagnostics. Techniques and tests. Tutorial. / D.Ya. Raigorodsky. – Samara: Publishing House "BAHRAKH", 2001. 672 p.

[8] Workshop on developmental psychology: Textbook. Benefit. / Ed. L.A. Golovey, E.F. Rybalko. – SPb .: Rech, 2002. 694 p.

© *Е.О. Попова, 2021*

Поступила в редакцию 11.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Попова Е.О. Исследование профессионального выгорания и конфликтологической компетентности сотрудников организации // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 206-211. URL: <https://ip-journal.ru/>